

Título: RASTREADORES PARA EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS: uma revisão integrativa

Sofia Ellen Freitas Souza Oliveira¹, Raíssa Cordeiro Mendonça¹, Cristian Rickelmy Pimentel de Aquino¹, Arkila Pinheiro Rodrigues de Sousa¹, Sandna Larissa Freitas dos Santos¹.

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica)

Email: sofiaellenoliv@gmail.com

Introdução: As iniciativas para melhoria na assistência têm tendência a diminuir os danos evitáveis relacionados aos eventos adversos a medicamentos (EAM) em crianças. Para isso, organizações de saúde têm buscado validar ferramentas de identificação de EAM por meio da aplicação de rastreadores ao público infantil

Objetivos: O estudo tem como objetivo descrever os rastreadores que auxiliam na identificação de Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) em crianças.

Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa usando as bases de dados MEDLINE, SciELO e LILACS, incluindo artigos publicados no período de 2020 a 2025, com os termos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos, Indicadores de qualidade em assistência à saúde, Pré-Escolar e Criança, bem como em inglês e espanhol. Foram incluídos os termos trigger (gatilho) e tracker (rastreador) usados como palavras naturais para atender o objetivo do estudo.

Resultados: Foram selecionados oito artigos em que (3) foram publicados no ano de 2020, (2) estudos foram realizados na China e (2) no Brasil. Verificou-se que a maioria dos estudos (4) realizaram a coleta de dados por meio da aplicação de ferramentas não específicas para esse público e que todos foram realizados em hospitais. O rastreador mais apresentado foi a parada abrupta do uso do medicamento em (6) estudos, seguido de readmissão hospitalar em 30 dias com (3) e a transferência para um nível superior de atendimento em (2).

Conclusão: Os estudos selecionados demonstraram que a elevada detecção de rastreadores para EAM em criança reflete na incidência desses eventos em hospitais e que apesar de já terem sido validadas ferramentas direcionadas a esse público, ainda há uma ampla utilização de instrumentos gerais, o que podem influenciar nas singularidades do cuidado em saúde da criança.

Palavras-Chave: Efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos; Indicadores de qualidade em assistência à saúde; Pré-Escolar e Criança.

REFERÊNCIAS

SILVA, L.T.; MODESTO, A.C.F.; MARTINS, R.R.; LOPES, F.M. Characterization of adverse drug events identified by trigger in Brazilian pediatric inpatients. J Pediatr., n. 96, v. 9 p. 393–401, 2020.

SOUZA, L. C. O. Alves. et al. Utilização de rastreadores para detecção de eventos adversos a medicamentos hospitalares e melhorias na qualidade da assistência. Revista de Casos e Consultoria, v. 14, n. 1, p. e32179, 2023.